

Farm to Table: Aumentando o Valor do Negócio através de Produtos Agroflorestais na Cadeia de Suprimentos

www.af4eu.eu

Produtos cultivados localmente em explorações agrícolas belgas

O conceito farm-to-table promove uma ligação direta entre as explorações agrícolas e os restaurantes locais, promovendo o abastecimento sustentável de alimentos e reforçando o agroturismo. Ao priorizar os produtos cultivados localmente, essa abordagem fortalece os sistemas alimentares regionais, apoia os agricultores e incentiva práticas agrícolas ambientalmente responsáveis. Representa uma mudança na forma como os alimentos são obtidos, preparados e apreciados, reforçando uma relação mais próxima entre os consumidores e a agricultura local. À medida que a demanda por alimentos sustentáveis produzidos localmente cresce, os sistemas agroflorestais apresentam oportunidades valiosas. Estes sistemas, que integram árvores, culturas e gado, contribuem para a biodiversidade, melhoram as paisagens e melhoram a saúde do solo, ao mesmo tempo que proporcionam aos agricultores fluxos de rendimento diversificados. Quando implementadas de forma eficaz, as agroflorestas fortalecem as economias locais e criam redes alimentares resilientes. Um excelente exemplo do modelo farm-to-table na prática é o Bistro Verschil e o Verschil Naturelle em Gits, Bélgica. Este restaurante inovador opera ao lado de sua própria fazenda de 8 hectares, garantindo um fornecimento quase autossuficiente de vegetais, ervas e frutas. Além de abastecerem a partir de suas próprias terras, eles colaboram com produtores locais, enfatizando ainda mais a sustentabilidade e a identidade alimentar regional. Seus produtos agrícolas – incluindo vegetais, ervas, flores comestíveis, ovos, molhos, geleias e xaropes – também são vendidos para outros restaurantes e oferecidos em caixas de coleta disponíveis em toda a região. Este modelo oferece várias vantagens: maior controle sobre a qualidade do produto, a capacidade de reintroduzir variedades de vegetais esquecidas e oportunidades únicas de marketing que enfatizam a sustentabilidade e a localidade. Os clientes geralmente estão dispostos a pagar um prêmio por alimentos frescos e de origem ética, permitindo melhores estratégias de preços. Além disso, combinar agricultura, gastronomia e agroflorestas não só aumenta o apelo do restaurante, mas também impulsiona o agroturismo, atraindo visitantes e contribuindo para a economia local.

Tobi Hallez

Universidade de Gante, Bélgica

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.